

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE TERUEL.

PETER 2011

Pascual RUBIO TERRADO, José Antonio GUILLÉN GRACIA, Pedro SIMÓN
PUCHADES, Francisco MARIED LARRIBA, Marianna MARTÍNEZ ALFARO

Universidad de Zaragoza
- Campus de Teruel-

Excmo. Ayuntamiento de Teruel

Depósito Legal: TE-132-2007
DOI: 10.5281/zenodo.10667081

*“¿Me podría decir cuál de es el camino que debo seguir?”- preguntó Alicia.
-Eso depende de dónde quieras ir - respondió el gato.
-Es que no sé dónde quiero ir.
-Entonces da igual el camino que cojas”.*

Lewis Carrol.
"Alicia en el País de las Maravillas".

“Un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso”

Proverbio tradicional chino.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	5.
-------------------	----

CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN

1. El planteamiento estratégico.....	7.
1.1 Definición de plan estratégico.....	7.
1.2 Los seis principios del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.	8.
1.3 Una definición para el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.	9.
2. Un plan estratégico para Teruel ¿por qué y para qué?	9.

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL PLAN

1. Subestructura técnica.....	13.
1.1 Equipo Redactor.....	13.
1.2 Equipo técnico de REVITER.....	15.
2. Subestructura consultiva.....	15.
2.1 Técnicos Municipales.....	15.
2.2 Comité Institucional.....	15.
2.3 Mesas Sectoriales.....	17.
3. Subestructura de gestión.....	18.
3.1 Comité de Seguimiento.....	18.
3.2 Comisión de Administraciones Públicas.....	18.
3.3 REVITER.....	19.
3.4 Ayuntamiento de Teruel.....	19.
4. Participación ciudadana.....	19.
4.1 Participación ciudadana y secuencia temporal del Plan.....	19.
4.2 Foros de participación.....	21.
4.2.1 Foros presEnciales.....	22.
4.2.2 Foros no presenciales.....	23.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL PLAN

1. Fases previas.....	27.
1.1 Fase 0. Formalización.....	28.

I.1.1 Reuniones de presentación-implicación.....	28.
I.1.2 Guía para la elaboración del PETER.....	29.
I.2 Fase I. Análisis territorial.....	29.
I.2.1 Estudio de la Ciudad.....	29.
I.2.2 Informes Experto.....	31.
I.2.3 Método Delphi.....	32.
I.2.4 Análisis DAFO participativo.....	33.
I.3 Diagnóstico territorial.....	34.
I.3.1 Elementos del diagnóstico territorial.....	34.
2. Fases operativas.....	37.
2.1 Formulación de metas y objetivos generales.....	37.
2.1.1 Método de los escenarios.....	38.
2.2 Formulación de líneas estratégicas.....	39.
2.3 Identificación de acciones y medidas.....	40.
3. Implementación del Plan.....	41.
4. Cronograma.....	43.

CAPÍTULO IV. DIFUSIÓN DEL PLAN.

1. Principios y objetivos.....	45.
2. Herramientas de difusión.....	45.
2.1 Presencia en los medios de comunicación.....	45.
2.2 Diseño de materiales de difusión y merchandising.....	46.
2.3 Publicidad exterior.....	46.
2.4 Exposición temporal.....	46.
2.5 Página Web.....	46.

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

1. Evaluación.....	49.
I.1 Evaluación <i>Ex-ante</i>	49.
I.2 Evaluación en curso.....	49.
I.3 Evaluación <i>Ex-post</i>	50.
2. Seguimiento.....	50.
2.1 Grupos de Impulso y Seguimiento (GIS).....	50.

INTRODUCCIÓN.

El presente documento, *Guía para la elaboración del Plan Estratégico ciudad de Teruel*, constituye el primero de los informes elaborados por el equipo redactor del Plan (Universidad de Zaragoza).

Se trata de un documento de carácter metodológico que debe servir para mostrar a todos los agentes socioeconómicos implicados en el proceso de planificación las claves del proyecto, sus objetivos y principios rectores, los mecanismos de participación, las diferentes estructuras de gestión, etc. Dicho de otro modo, esta guía puede considerarse como el “manual” del PETER.

Aunque el conocimiento y aplicación de este “manual” por parte de todas las instituciones y agentes vinculados con el PETER constituye un aspecto fundamental, la *Guía para la elaboración del Plan Estratégico ciudad de Teruel* no debe considerarse como un documento cerrado exento de futuros cambios y aportaciones. Si, como en tantas otras ocasiones vamos a repetir, todo proceso de planificación es, en esencia, dinámico, sujeto a constante revisión y participativo, este documento también lo es.

El primero de los capítulos que componen esta *Guía para la elaboración del Plan Estratégico ciudad de Teruel* es el de JUSTIFICACIÓN. Se trata de un capítulo destinado a responder a esa pregunta de ¿por qué es necesaria la elaboración de un plan estratégico para la ciudad de Teruel? A través de diferentes definiciones de plan estratégico, el capítulo concluye destacando los seis grandes principios del Plan, así como una definición operativa del mismo.

El segundo capítulo es el de ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL PLAN. En él se describen todas aquellas estructuras diseñadas para la consecución y buen desarrollo del PETER, enumerando los diferentes agentes, entidades y administraciones implicados, así como las funciones de cada uno de ellos. El capítulo se completa con un apartado destinado a destacar la importancia que la “participación activa” de la población local tiene para el buen desarrollo del proyecto, enumerando los diferentes canales de participación proyectados.

El tercer de los capítulos precisa la METODOLOGÍA del PETER. Caracteriza las diferentes fases que lo conforman y describe las principales herramientas que han de servir para la culminación de cada uno de los objetivos propuestos.

Por su parte, el cuarto capítulo se destina a la DIFUSIÓN DEL PLAN, un aspecto esencial para conseguir la implicación de la población turolense. En sus páginas se enumeran los principios y objetivos del Plan de Comunicación que acompaña al PETER, así como los diferentes canales e instrumentos de difusión a utilizar.

Por último, el capítulo quinto hace referencia al proceso de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN, un conjunto de acciones destinadas a regular todo el proceso de planificación y a medir el grado de implantación alcanzado por las diferentes acciones y medidas operativas en las que ha de desembocar el PETER.

I. JUSTIFICACIÓN.

I. EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO.

I.1 Definición de plan estratégico.

Son muchas las definiciones que sobre plan estratégico podemos encontrar:

- *“Un plan estratégico es un instrumento marco para la identificación de estrategias que permitan el impulso del desarrollo económico y social de un determinado territorio bajo fórmulas de cooperación público y privada”. (II Plan Estratégico de la ciudad de Córdoba).*
- *“Un plan estratégico es un proceso de reflexión llevado a cabo por parte del conjunto de agentes que conforman un territorio mediante el cual definen cuál es el futuro que desean para su territorio, las bases sobre las que se sustentará ese futuro y las estrategias y proyectos concretos a ejecutar a lo largo del horizonte temporal para conseguir hacer realidad el futuro diseñado”. (Plan Estratégico de Burgos Ciudad 21).*
- *“La ordenación territorial puede concebirse como un proceso secuencial e interactivo que, orientado hacia objetivos a largo plazo, se desarrolla en ciclos de tres fases: análisis territorial, planificación territorial y gestión territorial. Por extensión, las dos primeras fases se pueden englobar bajo el término de planificación territorial, refiriéndose la fase de gestión a las tareas que comporta la puesta en práctica y seguimiento de un plan, gestión que, por otra parte, debe quedar prevista y definida en el propio plan”. (GÓMEZ OREA, D. 2002)*
- *“La planificación estratégica es un modo proactivo y sistemático de enfrentarse al futuro. Su finalidad es reducir la incertidumbre en la toma de decisiones mediante un análisis detallado de los elementos que componen una realidad particular para descubrir sus interrelaciones y actuar con criterios mejor definidos”. (NOGUERA TUR, J. 2003)*
- *“Es un gran proceso de concertación público-privada entre todos los agentes del espacio [...], y parte de un conjunto de claves que responden a las más recientes orientaciones en materia de ordenación urbana: sostenibilidad, calidad, compromiso y participación ciudadana, y sociedad en red. Teniendo en cuenta la realidad actual [...] sus potenciales y las nuevas oportunidades y retos [...] tanto a nivel local como global, se inicia un proceso de planificación que aúne esfuerzos y compromisos de todos los agentes [...] en el diseño de un futuro posible y deseable [...]” (II Plan Estratégico de Málaga).*

De las definiciones citadas se pueden extraer algunas conclusiones:

- Un plan estratégico no es únicamente un documento; ha de considerarse un proceso de reflexión. Aunque, efectivamente, el proceso planificador se traduce en la elaboración de un documento, la esencia del planteamiento estratégico radica en que de ese proceso no sólo han de surgir las conclusiones, es decir, el análisis territorial, sino que han de proponerse las medidas y acciones más apropiadas para la consecución de los objetivos marcados, esto es, el diseño de la realidad socioespacial futura a partir de objetivos mensurables y realistas. Por otro lado, considerar un plan estratégico un mero documento implica necesariamente que éste termina cuando concluye su redacción, obviando así el principio fundamental de la planificación estratégica: la necesidad de llevar a la práctica aquello concluido como positivo o necesario. Al iniciar un proceso de planificación debe asumirse la voluntad implícita de implementarla, y ello sin olvidar que

dicha implementación deberá tener en cuenta la misión de la instancia desde la que procede el impulso planificador.

Ciertamente, un proyecto de planificación estratégica nunca ha de considerarse un fin en sí mismo, sino, más bien, una herramienta con la que alcanzar unos objetivos. Las metas deseadas son el fin, el plan, únicamente, el medio con el que prever las acciones concretas con que alcanzarla.

- Este objetivo de implementar los resultados del proceso planificador enlaza con el carácter proactivo que debe tener todo plan estratégico. Este principio implica la necesidad de que el conjunto de actores participantes en el proceso estimen, a priori, aquellos factores y escenarios que más influencia, tanto positiva como negativa, van a tener en la evolución futura de la ciudad. Partiendo de ese análisis se han de tomar decisiones que sitúen a la ciudad de Teruel, en este caso, en la mejor de las posiciones posibles, mitigando las debilidades y amenazas que le afectan, aprovechando, también, las fortalezas y oportunidades que pueden beneficiarle. En definitiva, supone adelantarse al futuro inmediato partiendo de una reflexión consciente y rigurosa que implique al conjunto de los habitantes del territorio objeto del plan.
- Los protagonistas de esa reflexión, consciente y rigurosa, han de ser necesariamente los propios habitantes del territorio, ya sea de forma individual o a través de sus representantes, institucionales, sociales y económicos. No puede olvidarse que los ciudadanos de Teruel son, de una parte, los beneficiarios últimos del proceso y, de otra, los encargados de llevar a cabo gran parte de las acciones a implementar, y que, de sus demandas y objetivos de futuro, los agentes sociales con trascendencia territorial, especialmente los responsables políticos, deben hacer causa común. El consenso es, por lo tanto, la piedra angular de todo plan estratégico.

1.2 Los seis principios del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.

Según lo dicho y, a modo de principios rectores, el Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel, en adelante PETER, lo entendemos...

... **PROACTIVO**. Frente a los planteamientos reactivos que a menudo predominan en lo que a la gestión del territorio concierne, el PETER debe articular los mecanismos necesarios para adelantarse a los escenarios futuros, mitigando aquellos de carácter negativo y fomentando los considerados como positivos. Desde luego, esos escenarios dependerán del acierto con el que se prevean las tendencias y procesos territoriales futuros, una previsión que está afectada por una fuerte dosis de contingencia.

... **PARTICIPATIVO**. Tanto en sus fases de elaboración como de implementación resulta fundamental la implicación activa del conjunto de la población. Los ciudadanos son los beneficiarios últimos del Plan, y también los encargados de exigir la puesta en marcha todo el conjunto de medidas propuestas.

... **DESTINADO A LA ACCIÓN**. Las acciones y medidas resultantes del proceso de reflexión estratégica han de ser concretas y cuantificables para que lleguen a ser operativas. Además han de ser viables económicamente, sostenibles medioambientalmente y socialmente aceptadas.

... **CONSENSUADO**. Según lo expuesto, un plan estratégico exige la toma de decisiones consensuadas que, pensando en el buen desarrollo y culminación exitosa del Plan, precisarán

del esfuerzo de todos los agentes sociales, organizaciones e instituciones implicadas. En este sentido, conviene destacar la responsabilidad que tienen los responsables políticos para que el Plan y sus acciones y propuestas no sean objeto de litigio, y se respeten con independencia de futuros cambios de carácter político. El consenso social deberá estar por encima de los intereses particulares.

... **EVALUABLE.** El proceso planificador deberá estar acompañado, en todas y cada una de sus fases, desde el inicio hasta la culminación de su implementación, de un proceso de evaluación. En gran medida, el éxito del Plan depende de esta evaluación, la cual permitirá a lo largo del proceso reorientar los objetivos, metodologías y acciones planteadas en un inicio. Por supuesto, la evaluación del Plan debe recaer en un organismo independiente, tanto de los promotores del Plan, en este caso el Ayuntamiento de Teruel, como del resto de las instancias implicadas en su elaboración.

... **SOSTENIBLE.** Tanto el propio proceso de planificación como las acciones y medidas concretas resultantes del mismo deben de ser sostenibles. El Plan Estratégico de la ciudad asume los principios básicos de iniciativas como la Agenda 21, complementando su planteamiento inicial y apostando por un desarrollo no sólo sostenible en lo medioambiental, sino también en lo social y en lo económico. Un desarrollo, en definitiva, que ha de ser duradero, consensuado y racional.

1.3 Una definición para el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.

Como conclusión, proponemos la siguiente definición para el PETER:

- Proceso de reflexión que, implicando a todos los agentes sociales, políticos y económicos de Teruel, tanto públicos como privados, servirá como herramienta para definir las medidas y acciones operativas más adecuadas para alcanzar el futuro modelo de ciudad deseado por los turolenses.

2. UN PLAN ESTRATÉGICO PARA TERUEL ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

Cualquier individuo particular, o grupo humano asentado sobre un territorio, puede afrontar su presente y su futuro al margen de cualquier proceso de planificación. Este planteamiento, mejor dicho, su ausencia, resulta habitual y cotidiano; los esfuerzos, las energías, tienden a centrarse en intervenir desde/sobre las coyunturas, aprovechando para ello las estructuras conocidas y controladas.

En el contexto de la gestión territorial, aquella que nos ocupa, la ausencia de planificación suele acarrear problemas añadidos a los ya sufridos y que suelen solucionarse desde la intuición y el voluntarismo. En este caso, la ausencia de un planteamiento global e integrador del territorio, y sus diferentes problemáticas, puede inducir a la toma de decisiones sobre elementos y problemas concretos que, con el paso del tiempo, acarreen nuevos problemas que hipotequen futuras decisiones, y afecten negativamente las potencialidades de otros elementos integrantes de la realidad territorial. El ejemplo más recurrente de estas disociaciones lo encontramos en multitud de decisiones de carácter económico que, por insuficientemente reflexionadas y planificadas, suponen trastornos para la valorización de recursos con potencial de desarrollo como, por

ejemplo, el medioambiente. La planificación estratégica es una buena herramienta para minimizar estos riesgos.

Por otro lado, y frente a otras formas de abordar la ordenación y gestión del territorio, el planteamiento estratégico presenta algunas otras ventajas ya esbozadas en líneas anteriores, pero que conviene sistematizar de forma más precisa:

- El proceso de reflexión del que parte permite conseguir una visión integral y globalizadora, no sólo del espacio objeto de estudio y de las alternativas para su gestión, sino también de las expectativas de la “población habitante”.
- Contribuye decisivamente a la cohesión de la población implicada. Obliga a sus actores a trabajar de forma conjunta por el bien común, un futuro, un todo, que al final acaba siendo mucho más que la mera suma de las partes, es decir, de acciones sectoriales.
- Al ser el consenso y la implicación de todos los agentes sociales la piedra angular del proceso planificador, garantiza que las estrategias de desarrollo no se vean comprometidas por cambios de carácter político, a la vez que garantiza que la población acepte y haga propios los proyectos contemplados en el Plan.
- Logra la cooperación entre el sector público y privado.

Los beneficios del planteamiento estratégico anteriormente descritos resultan ser justificación suficiente para la ejecución de un plan estratégico, pero, en el caso concreto de la ciudad de Teruel hay que añadir tres nuevas cuestiones:

- De un tiempo a esta parte, la ciudad de Teruel se está viendo afectada por toda una serie de procesos de muy diversa índole pero que mantienen un patrón común; son procesos de origen exógeno, que aún no han sido evaluados de una forma sistemática. El creciente flujo de población inmigrante puede considerarse el mejor de los ejemplos. Por otro lado, y en un contexto global como en el que nos encontramos, existen otros procesos, en este caso amenazas que, si bien aún no han afectado a nuestra ciudad, nada indica que no puedan llegar a hacerlo. Estamos haciendo referencia, concretamente, a procesos tan preocupantes como el de deslocalización industrial.
- También relacionado con ese contexto global hay que señalar que competitividad entre iguales, también entre territorios, comienza a ser un rasgo definitorio de las sociedades y economías modernas. Ciudades de características poblacionales y potencialidades similares a las nuestras (turismo, logística, cultura, etc.) ya han iniciado su particular proceso de planificación, por lo que actualmente cuentan, o van a contar en breve, con una herramienta que añade competitividad a sus recursos, de la que, a día de hoy, carece la ciudad de Teruel.
- Por último, un plan estratégico también ha de servir como “carta de presentación” con la que las diferentes administraciones locales, especialmente el propio Ayuntamiento, comuniquen al resto de administraciones de escala superior (regionales, nacionales y supranacionales) sus demandas, necesidades, proyectos de futuro y oportunidades de desarrollo.

Ahora bien, llegados a este punto surgen algunas cuestiones que generan cierta incertidumbre con respecto al proceso que ahora iniciamos; la principal de ellas es la ausencia de una conciencia previa de crisis y de necesidad de mejora en el seno de la población local.

Tradicionalmente, aunque cada vez en menor medida, la determinación para el inicio de un plan de ordenación territorial ha llegado de la mano de una conciencia de crisis mayoritaria entre la población, sobre todo a raíz de procesos de reconversión, crisis económica, regulaciones externas que afectan o pueden llegar a afectar al territorio y sus habitantes, catástrofes naturales, etc. Se sabe que, en estos supuestos, el proceso de planificación es considerado una herramienta capaz de solucionar esos problemas y generar, en consecuencia, un alto grado de apoyo e implicación en el seno de la población local.

Es notorio que la ciudad de Teruel no ha sufrido recientemente un proceso de características similares a las descritas y, por eso podemos presumir que esta percepción de necesidad no sea mayoritaria en el seno de la población turolense, lo que puede acarrear, al menos, los siguientes problemas de cara a la elaboración del Plan Estratégico:

- En primer lugar, el propio Plan Estratégico puede verse como una herramienta innecesaria dada la ausencia de una necesidad latente de cambio.
- Como consecuencia, podría ocurrir que el grado de implicación de la población sea escaso o que, como ocurre en otros casos que reclaman un mayor o menor grado de participación ciudadana, ésta no se mantenga constante a lo largo de todo el proceso de planificación.
- Por último también puede darse una cierta reticencia a los cambios, acciones e iniciativas proyectadas, aunque previsiblemente éstos puedan llegar a mejorar las actuales condiciones del entorno (económico, social, demográfico, etc.)

Entonces, ¿Cómo implicar activamente a la población en un proceso que no consideran prioritario? En este sentido, el propio Plan articulará toda una serie de mecanismos y herramientas orientadas a propiciar la participación ciudadana que se describen en el apartado II.4 de este documento, dejando para este punto de JUSTIFICACIÓN la reafirmación y el compromiso claro de trabajar para que, todas las instituciones, entidades y agentes ciudadanos se impliquen en la difusión de las oportunidades que suponen para la ciudad de Teruel la elaboración de este Plan Estratégico. Y lo expresado, porque la participación de los propios habitantes de la ciudad en el desarrollo del proyecto constituye una necesidad ineludible.

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL PLAN

Ya en las fases iniciales del proceso planificador conviene precisar las diferentes estructuras del plan, las funciones asignadas a cada una de ellas y el nivel de implicación de los diferentes agentes, entidades e instituciones implicadas en el proceso. Todas estas cuestiones han de concretarse mediante la elaboración de un documento en el que se dé respuesta y contenido a las siguientes cuestiones:

- Niveles o subestructuras que conforman la propia estructura organizativa del Plan.
- Funciones asumidas por cada uno/a.
- Personas, entidades e instituciones presentes en cada una de las subestructuras.
- Metodología de trabajo, tanto en el seno de cada subestructura, como en el conjunto.

En el caso del PETER, la estructura organizativa se divide en tres subestructuras: técnica, consultiva y de gestión, cada una con composición y funciones diferentes.

FIGURA I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PETER.

I. SUBESTRUCTURA TÉCNICA.

La subestructura técnica comprende al equipo redactor y a los técnicos de la sociedad REVITER y, en conjunto, será la encargada del desarrollo científico y técnico de todas aquellas acciones necesarias de cara al desarrollo del PETER. Su labor se distribuye a lo largo de todas las fases del proyecto, aunque con mayor concentración en las iniciales, especialmente en lo que se refiere al Análisis Territorial.

I.1 Equipo redactor.

- a) Composición. En un principio, y a expensas de posibles variaciones que recomiende el propio desarrollo del PETER, el equipo redactor está dirigido por Pascual Rubio Terrado, Doctor en Geografía, profesor titular del área de Análisis Geográfico Regional en la

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y miembro del Grupo de Investigación Consolidado "Estudios de desarrollo territorial" (GEDETUZ). A su vez, el equipo de trabajo estará compuesto por cuatro investigadores de la Universidad de Zaragoza, que responden a los siguientes perfiles científicos:

- Especialista en análisis territorial, licenciado en Geografía.
- Especialista en actividades económicas, licenciado en Ciencias Económicas.
- Especialista en cultura y patrimonio, licenciado en Humanidades.
- Especialista en análisis social, licenciado en Sociología.

A la estructura descrita hay que sumar las colaboraciones prestadas por diferentes profesores del Campus de Teruel, pertenecientes, entre otros, a los siguientes departamentos y áreas de conocimiento:

- Departamento de Historia del Arte, área de Historia del Arte.
- Departamento de Psicología y Sociología, área de Sociología.
- Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública, área de Economía Aplicada.
- Departamento de Economía y Dirección de empresas, área de Marketing.
- Departamento de Métodos Estadísticos, área de Estadística.

Por último, el trabajo del equipo redactor se completará con la asesoría de diferentes expertos, todos ellos de reconocido prestigio en diferentes áreas de conocimiento, los cuales, a instancia de la dirección científica del PETER, elaborarán los denominados informes experto: es decir trabajos independientes que versarán sobre cuestiones determinantes a la hora de Interpretar el sistema exógeno a la ciudad de Teruel, ya sea en forma de amenazas o de oportunidades.

b) Funciones. Tal y como se ha señalado, sus funciones pasan primordialmente por la redacción de todos los documentos de carácter técnico necesarios para el desarrollo del Plan:

- Redacción del documento de base del PETER.
- Redacción del Estudio de entorno.
- Diseño y cumplimentación del estudio DELPHI.
- Coordinación de los informes experto.
- Desarrollo, en colaboración con REVITER, de los mecanismos de participación ciudadana.
- Desarrollo, en colaboración con REVITER, de la difusión del Plan.
- Propuesta de las medidas y acciones del Plan.

1.2 Equipo técnico de REVITER.

Las funciones del equipo técnico de REVITER, dirigido por la gerente de la sociedad, son las de coordinar en su conjunto todo el proceso de elaboración del Plan, así como colaborar con el equipo redactor en la elaboración de documentos de carácter técnico. A su vez, será el encargado de acometer la difusión y el seguimiento del Plan.

2. SUBESTRUCTURA CONSULTIVA.

Comprende tres instancias estrechamente relacionadas entre sí: el conjunto de Técnicos del Ayuntamiento, el Comité Institucional y las Mesas Sectoriales del Plan.

De la subestructura consultiva dependerá el control, valoración y apoyo del proceso de investigación realizado en el contexto del PETER. Tanto el Comité Institucional como las Mesas Sectoriales mantendrán contacto con el equipo redactor del Plan y los técnicos municipales. La constitución de estos organismos se realizará en las fases iniciales del Plan y su participación se desarrollará a lo largo de todo el proceso, pero especialmente en la fase 3 (formulación del Plan).

2.1 Técnicos municipales.

A pesar de que la participación de los técnicos municipales es de carácter consultivo y no operativo, sus aportaciones resultan fundamentales de cara al buen desarrollo del Plan.

a) Composición. El éxito del proceso de planificación exige contar con la colaboración de los responsables de área o servicio:

- Área de Desarrollo Local
- Bienestar Social
- Contratación y Patrimonio
- Economía y Hacienda
- Educación, Cultura y Ocio
- Función Pública y Servicios Generales
- Infraestructura y Medio Ambiente
- Área de Urbanismo y Vivienda - Gerencia Municipal de Urbanismo

b) Funciones. Pasan por colaborar con el equipo redactor, aportando aquellas fuentes de información (estadísticas, informes, estudios, etc.) disponibles. Por otro lado, y como si de otro agente social se tratase, los técnicos municipales podrán participar en la elaboración del Diagnóstico territorial y en la celebración de las diferentes Mesas sectoriales. Finalmente, también actuarán como un elemento fundamental a la hora de valorar la prioridad y viabilidad financiera de las acciones propuestas en el Plan.

2.2 Comité Institucional.

El Comité Institucional deberá incluir a los responsables de todas aquellas instituciones, entidades y administraciones, tanto públicas como privadas, representativas de la sociedad turolense y con

un mayor o menor grado de trascendencia territorial. Su constitución se realizará en la fase inicial del proyecto (fase 0), y permanecerá a lo largo de todo el proceso de planificación.

a) Composición. La propuesta inicial de cara a su constitución es la que sigue:

- Ayuntamiento de Teruel
- Subdelegación del Gobierno en Teruel.
- Gobierno de Aragón.
- Diputación Provincial.
- Comarca Comunidad de Teruel.
- Alcaldes pedáneos de los barrios rurales.
- Federación de vecinos
- Teruel Existe.
- Otus-Ateneo
- Consejo de la Juventud.
- ATIS- Asociación de Inmigrantes Solidarios.
- Asociación de Mayores Centro de Día Santa Emerenciana
- Asociación de comerciantes del Centro Histórico.
- Asociación de comerciantes del barrio de San León.
- Asociación de comerciantes del Ensanche y Fuenfresca.
- Asociación de promotores y constructores de Teruel
- ASEMPAZ- Asociación de Empresarios del Polígono la Paz.
- Partidos políticos.
- UGT.
- CC.OO.
- USO.
- CET-CEPYME
- Cámara de Comercio e Industria de Teruel.
- PLATEA Gestión.
- Cruz Roja.
- Universidad de Zaragoza.
- Entidades financieras.
- Fundación Siglo XXI.
- ...

Se entiende, tal y como se ha destacado, que esta es una propuesta inicial, por lo que es posible la inclusión de otros representantes de organizaciones sociales.

b) Funciones. Deberá actuar como un órgano de consulta que, gracias a las instituciones y entidades representadas, permitirá fomentar la participación ciudadana en el proceso planificador. El Comité Institucional también será el encargado de participar activamente en la elaboración del diagnóstico territorial y de formular las metas y objetivos del Plan (fase 3). Participará, conjuntamente con otros organismos, en la formulación de las Líneas estratégicas y en la identificación de las acciones y medidas concretas del Plan.

2.3 Mesas Sectoriales.

La celebración de las diferentes Mesas Sectoriales ha de considerarse el eje central del proceso planificador. No en vano, canalizan un porcentaje importante de la participación ciudadana y de sus deliberaciones ha de surgir la propuesta de acciones y medidas concretas a implementar.

a) Composición. Las Mesas Sectoriales emanan directamente del conjunto de instituciones, entidades y administraciones que forman parte del Comité Institucional. En este caso, se tratara de diferentes mesas de trabajo que, compuestas por uno o varios técnicos pertenecientes a las organizaciones señaladas, tratarán de manera temática (sectorial) cuestiones y sectores fundamentales tanto para la ciudad como para el desarrollo del propio Plan Estratégico. Como en todo el proceso de planificación, la presencia en las Mesas es de carácter voluntario, aunque, se valora la necesidad y oportunidad de que la participación de las personas sea continuada.

Por otra parte, cualquier ciudadano de forma individual podrá participar en el desarrollo de estas Mesas. Para ello se articularán diferentes mecanismos que permitan a la población local conocer para integrarse en las diferentes mesas constituidas.

b) Funciones. Sus funciones pasan, en un primer momento, por evaluar los diferentes documentos presentados tanto por el equipo redactor como por el conjunto de expertos participantes en el Plan, proponiendo cambios e informes complementarios que ayuden al desarrollo del proceso. En lo que respecta a la fase 3, y una vez definidas las metas y objetivos del Plan por parte del Comité Institucional, las Mesas participarán en la formulación de las líneas estratégicas, la definición de los objetivos de cada línea y la identificación de las acciones y medidas concretas a impulsar.

c) Propuesta. Con el propósito de agilizar la constitución de las Mesas del Plan, y dada la importancia que éstas tienen de cara al desarrollo del proceso, una propuesta para su configuración definitiva es la siguiente:

<p style="text-align: center;">MESA 1.</p> <p style="text-align: center;">Empleo y actividad económica.</p> <ul style="list-style-type: none">- Estructura productiva- Infraestructuras económicas- Iniciativa empresarial- Empleo	<p style="text-align: center;">MESA 2.</p> <p style="text-align: center;">Turismo, ocio y cultura</p> <ul style="list-style-type: none">- Patrimonio natural y cultural- Actv. económicas vinculadas- Iniciativa empresarial- Nuevos yacimientos de empleo
<p style="text-align: center;">MESA 3.</p> <p style="text-align: center;">Ciudad, población y bienestar social.</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo territorial y movilidad- Servicios públicos- Convivencia y cohesión social	<p style="text-align: center;">MESA 4.</p> <p style="text-align: center;">Marketing activo para la promoción de la ciudad.</p> <ul style="list-style-type: none">- Análisis de ciudades-modelos a tomar como referencia- Posicionamientos para la promoción de la ciudad

Dado el carácter generalista de las diferentes mesas, y con la intención de que su desarrollo resulte eminentemente operativo, cada una de ellas podrá subdividirse en tantos grupos de trabajo que pasarán a abordar cuestiones concretas de especial trascendencia para el desarrollo del PETER. Tanto el número, como la configuración de los grupos dependerá del propio desarrollo del Plan, pudiendo variar a lo largo del tiempo.

3. SUBESTRUCTURA DE GESTIÓN.

La gestión del PETER depende de: el Comité de Seguimiento, REVITER y el propio Ayuntamiento de Teruel. En conjunto, sus funciones son las de velar por el buen desarrollo del proyecto y validar, de forma piramidal, el documento del Plan que en su momento proponga el equipo redactor. Es así que, los órganos citados mantendrán contacto estrecho y directo con el resto de estructuras del Plan, en especial con el equipo redactor, actuando como estructuras de control del PETER.

3.1 Comité de Seguimiento.

El Comité de Seguimiento es el encargado de velar por el cumplimiento y buen desarrollo del convenio firmado entre la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Teruel de cara a la elaboración del PETER. Por lo tanto, no debe confundirse con el proceso de evaluación y seguimiento del Plan, acción que será acometida por REVITER.

Este Comité está compuesto por representantes tanto de la Universidad como del Ayuntamiento de Teruel:

- D. Alfonso Blesa, Vicerrector para el Campus Universitario de Teruel,
- D. Jesús Arauzo, Director de la Oficina de Transferencia para la Investigación de la Universidad de Zaragoza.
- D. Luis Muñoz, Consejero delegado de REVITER.
- D. Eloy Mayo, Vicepresidente del Consejo de Administración de REVITER.
- D. Manuel Antón. Técnico del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Teruel.

3.2 Comisión de Administraciones Públicas.

a) Composición. Esta Comisión estará integrada por el conjunto de administraciones públicas con competencias territoriales en la ciudad de Teruel:

- Ayuntamiento de Teruel.
- Subdelegación del Gobierno.
- Gobierno de Aragón.
- Diputación Provincial de Teruel.
- Comarca Comunidad de Teruel.

b) Funciones. Sus funciones pasan eminentemente por trabajar, de manera conjunta y coordinada, de cara a la implantación del PETER. Para ello deberán recibir y analizar las

propuestas, acciones y medidas emanadas del resto de comités y estructuras implicadas en el desarrollo del Plan.

3.3 REVITER.

Al margen de las tareas técnicas ya descritas con anterioridad, el papel de REVITER puede asimilarse al de Oficina del Plan Estratégico. Sus funciones pasan por actuar como una estructura que coordine todo el conjunto del proyecto, llevando a cabo el control y la supervisión de las actuaciones que conforman el PETER.

Dentro de estas labores de coordinación hay que destacar, especialmente, las de información, seguimiento e impulso del proceso:

- **Informar del proyecto.** A REVITER le corresponden las funciones de informar del desarrollo del proyecto, tanto al Ayuntamiento de Teruel, la entidad promotora del mismo, como al conjunto de la sociedad local, así como a cualquier institución o entidad que así lo demande. En este sentido, REVITER actuará a modo de gabinete de prensa del Plan, informando a los medios de comunicación de su evolución.
- **Seguimiento del Plan.** Tal y como se explicita en el punto V del documento, a las funciones descritas es necesario sumar el diseño y desarrollo de los mecanismos de seguimiento del Plan.
- **Impulso de las acciones.** En el sentido de dotar al Plan de las herramientas necesarias para que las acciones y ejes sean implementadas.

3.4 Ayuntamiento de Teruel.

El Ayuntamiento de Teruel es la institución promotora del Plan. Su principal función es la de aprobar las conclusiones del PETER y, en su caso, incorporar las acciones y medidas propuestas en el conjunto de las políticas municipales. Por otra parte, el Ayuntamiento será también el encargado de coordinar con otras administraciones de escala superior la implementación del Plan.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Tal y como se ha indicado en otras ocasiones, la participación ciudadana debe considerarse un elemento esencial en todo proceso de planificación estratégica. Los ciudadanos son los destinatarios últimos del proceso y actúan como copartícipes con las instituciones y agentes económicos y sociales en la propuesta de futuro. Por ello, en este capítulo describiremos las diferentes herramientas de participación con las que cuenta el PETER para fomentar una participación ciudadana activa, amplia y continuada a lo largo de todo el proceso de planificación.

4.1 Participación ciudadana y secuencia temporal del Plan.

Debemos considerar la elaboración del Plan Estratégico es un proceso vivo y flexible, sujeto a los posibles cambios y necesidades que generen tanto el contexto territorial en el que nos desenvolvemos, como las propias demandas de la ciudadanía y de los agentes sociales.

Así, el PETER tendrá como objetivo no sólo lograr un grado de implicación ciudadana relevante, tanto cuantitativa como cualitativamente, sino también adaptar las diferentes formas y herramientas de participación a las necesidades concretas de cada una de las fases del Plan.

a) Fase 0. Formalización. Contar con la participación ciudadana desde las fases iniciales del Plan y contactar con el mayor número posible de colaboradores del sector público y privado, posibilitará que, entre todos, se decida el modelo futuro de ciudad que se quiere alcanzar y se articule una metodología de trabajo consensuada y asumible.

En esta fase resulta fundamental mantener reuniones con representantes de las diferentes organizaciones que canalizan la participación ciudadana para presentarles el proyecto y realizar aquellas adaptaciones del mismo que puedan resultar convenientes como fruto de sus sugerencias. De este modo, los promotores del PETER no imponen ninguna cuestión previa a las entidades participantes, y el consenso empezará a ser piedra angular desde los primeros pasos de formalización del Plan.

Finalmente, durante esta fase se procederá, también, a la conformación de los diferentes órganos y estructuras del Plan: Comité de Seguimiento, Comité institucional y equipo redactor, en primera instancia.

b) Fases 1 y 2. Análisis y diagnóstico territorial. En estas fases, la participación ciudadana se canalizará hacia la necesidad de que la población local y las instituciones implicadas participen activamente en el análisis de su ciudad (escala interna), proponiendo al equipo redactor temas concretos que, por su trascendencia territorial, deben ser analizados. Por otra parte, la comunicación también ha de producirse a la inversa, siendo el equipo redactor el que proponga diferentes cuestiones a debatir en el seno de la sociedad.

La realización de un estudio DELPHI, que se detallará posteriormente, constituye una herramienta esencial para la implicación de la sociedad turolense en la fase del análisis territorial; mientras que la realización de una matriz DAFO de carácter participativo será el principal canal de participación ciudadana en la fase de diagnóstico.

c) Fases 3. Formulación. Los ciudadanos participarán en esta fase tanto en la formulación de los objetivos generales y concretos del Plan, como en la propuesta de las líneas estratégicas y, por supuesto, en la identificación de las medidas concretas a proponer.

Para ello, se plantean diferentes canales de participación activa, desde encuestas, foros digitales, hasta la presencia individual o corporativa en las distintas mesas de trabajo.

d) Fase 4. Implementación. Una vez aprobado el documento del PETER, e iniciada su puesta en marcha del Plan Estratégico, el organismo encargado de su evaluación y, evidentemente, las propias instituciones promotoras del mismo, han de ser los encargados de mantener vivas las herramientas de participación previstas en este documento, orientándolas a evaluar la opinión de la población local en todo lo referente a la implementación alcanzada por el Plan, a la cuantificación de los objetivos y logros alcanzados, a conocer, de primera mano, el grado de satisfacción que la sociedad turolense muestra con todo el proceso. Entendemos que dicha satisfacción es una parte del éxito del plan.

El conocimiento de la opinión ciudadana permitirá identificar aquellas medidas que, por proyectadas meses atrás, ya no son necesarias, o bien redefinir aquellas otras que hayan quedado obsoletas como consecuencia de un cambio de escenario.

En definitiva, el PETER contempla que la participación ciudadana debe ser...

- ... **importante** en términos cuantitativos,
- ... **útil** al propio proceso de planificación y para el conjunto de agentes implicados en él,
- ... **continuada** a lo largo del tiempo y,
- ... lo que quizás es más importante, **representativa** de todo el conjunto de intereses de la población turolense.

Las herramientas deben ser variadas en cuanto a forma, posibilitando que cualquier persona, independientemente de su condición (económica, social, cultural, edad, acceso a nuevas tecnologías, origen, etc.) encuentre la vía más adecuada con la que canalizar sus deseos de participar. Seguidamente pasamos a concretar, en mayor medida, cada una de estas herramientas.

4.2 Foros de participación.

Los foros de participación, ya sean de carácter presencial (reuniones, jornadas, charlas, etc.), o virtual (a través de Internet) constituyen la piedra angular con la que fomentar la participación ciudadana.

FIGURA 1. FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FASES DEL PETER.

4.2.1 Foros presenciales.

El objetivo de estos foros pasa por mantener, de forma directa, un contacto constante con aquellos agentes sociales más relevantes y, a priori, más implicados en el proceso de elaboración del PETER.

a) Reuniones de presentación-implicación. Se trata de una ronda de reuniones que, en la fase de formalización del Plan, sirven para que representantes del equipo redactor del PETER, la gerencia de REVITER y el Ayuntamiento de Teruel presenten el Plan Estratégico de la ciudad a aquellas instituciones que han de componer el Comité Institucional del Plan. Su celebración permite pulsar la opinión de estas instituciones ante el proyecto que se inicia, realizar modificaciones en la metodología y planteamiento científico del PETER, así como obtener un compromiso inicial de cara a la participación activa de estas instituciones y organizaciones en el resto de foros propuestos, especialmente en lo que respecta a las Mesas Sectoriales.

b) Conferencia de inicio y difusión. Dentro de los foros de carácter presencial es el único que no posee un carácter cerrado, sino que se destina a todo el conjunto de la sociedad turolense. Se trata de una jornada, a modo de ciclo de conferencias, con un doble objetivo: por una parte, persigue presentar ante la población local el Plan Estratégico, sus fases, metodología de trabajo y canales de participación ciudadana. Por otra, tiene como objetivo conocer experiencias positivas y buenas prácticas que, relacionadas con la planificación estratégica, han contribuido al desarrollo y revitalización de ciudades similares a la de Teruel.

c) Mesas sectoriales del Plan. Su objetivo es fomentar el trabajo conjunto entre las entidades promotoras del Plan, el equipo redactor y los diferentes agentes sociales que, de forma voluntaria, decidan constituirlos. Como su nombre indica, las mesas serán de carácter temático (sectorial) analizando sectores y cuestiones que poseen una especial relevancia territorial, tanto para el presente como para el futuro de la ciudad. Dicho de otro modo, se trata de cuestiones equiparables, en la mayoría de los casos, a las futuras líneas estratégicas del Plan.

El carácter de las Mesas será eminentemente operativo, y su finalidad pasa por definir aquellas acciones necesarias para alcanzar los objetivos previamente definidos, así como las dificultades que podrían presentarse de cara a su consecución.

De cara a su buen desarrollo, las Mesas han de cumplir los siguientes requisitos:

- Por tratarse de reuniones de planeamiento, de carácter eminentemente técnico, los participantes deben ser lo suficientemente conocedoras de la temática tratada.
- El desarrollo de las Mesas exige un calendario de reuniones periódicas de carácter presencial. Como primera propuesta, las reuniones deberían desarrollarse cada quince días y no tener una duración de más allá de dos horas.
- Por último resulta conveniente, dado que las Mesas van a desarrollarse durante varios meses, que sus miembros adquieran cierto grado de compromiso de cara a mantener una asistencia regular.

Tal y como se ha señalado en el punto 2.3 de este capítulo, las diferentes mesas propuestas podrán desdoblarse en diferentes grupos de trabajo, una vez que se

compruebe la necesidad de profundizar en el análisis de determinadas cuestiones clave para el futuro desarrollo de la ciudad de Teruel.

d) Los Desayunos del Plan. Se trata de una serie de reuniones presenciales similares a las Mesas del Plan pero, en este caso, de carácter menos formal que las anteriores:

- Los desayunos no cuentan con un calendario de celebración predefinido, pudiéndose convocar puntualmente siempre que se considere oportuna su celebración.
- Ni la temática, ni por lo tanto las personas y colectivos convocados, está predeterminada, ya que se orientarán a tratar cuestiones puntuales que, si bien no adquieren el rango suficiente como para ser objeto de una mesa sectorial, sí merecen ser tratadas en una o varias reuniones presenciales.

4.2.2 Foros no presenciales.

Sin lugar a dudas, el escenario de participación ideal para el desarrollo de un plan estratégico es aquel en el que puedan llegar a celebrarse gran cantidad de foros de carácter presencial. Ahora bien, estos foros son muy costosos, ya no tanto económicamente, sino en tiempo, lo que acarrea necesariamente una disponibilidad de la que los agentes implicados en el proceso de planificación no siempre disfrutan. Por otro lado, y con el objetivo de que las reuniones mantenidas bajo el formato presencial tengan un carácter eminentemente operativo, resulta fundamental discriminar entre sus potenciales participantes, limitando la convocatoria a un número reducido de personas y, lo que quizás es más importante, a una serie de perfiles marcados que no siempre permiten convocatorias de carácter generalista.

Así, resulta conveniente contar con canales complementarios de participación que permitan una implicación de la población local más generalizada.

a) Página Web del Plan. El diseño y mantenimiento de esta página se antoja como una acción esencial, no sólo para canalizar las aportaciones de la sociedad local, sino también para permitir la difusión del Plan y así apoyar todas y cada una de las acciones que han de acometerse (anuncios, accesibilidad a documentos, convocatorias, eventos, etc.)

La página Web del Plan debe contar con un espacio exclusivo desde el que se acceda a las diferentes posibilidades de participación:

- Libro de visitas. Mediante el diseño de este Libro de visitas, los ciudadanos podrán lanzar sus opiniones y comentarios acerca del proceso de planificación, quedando accesibles estos comentarios al resto de internautas.

- Encuestas y Cuestionarios On-line. Se trata de dos herramientas de participación hasta cierto punto similares.

Las Encuestas On-line son preguntas de carácter muy concreto y de respuesta cerrada, que permitirán conocer a las distintas entidades implicadas en el proceso de planificación la opinión de los turolenses ante cuestiones de actualidad. La renovación de estas cuestiones será constante.

Por su parte, los Cuestionarios On-line persiguen un parecido, pero, en esta ocasión, apostando por un grado de extensión y concreción mayor. Así, estas encuestas incluirán un breve número de cuestiones orientadas a recabar

información y opiniones relacionadas con la situación de la ciudad y del propio proceso de planificación. En función de las diferentes fases del Plan, las encuestas variarán en sus objetivos: serán de carácter general en las fases iniciales y adquirirán conforme se avance en el proceso planificador, un mayor carácter sectorial y temático.

- Buzón del Plan. El buzón de sugerencias permitirá a la población local disponer de un canal directo con las diferentes instancias y estructuras del Plan, ya sea para proponer actuaciones concretas, dar su opinión sobre cuestiones de actualidad, solicitar información, etc.

Aunque las consultas y comentarios vertidos en este buzón serán accesibles para todos los usuarios de la página, para participar activamente en este canal será necesaria la identificación previa del usuario.

c) Concursos de participación. También con el objetivo de implicar al mayor número posible de turolenses en el proceso de reflexión que exige el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel, las entidades encargadas de su coordinación plantearán diferentes concursos de participación, coincidiendo todos ellos con hitos relevantes dentro de las fases que componen su desarrollo. Los concursos podrán ser tanto de carácter generalista como dirigidos a colectivos sociales concretos, jóvenes por ejemplo, a los que resulta más complicado implicar en un proyecto de las características de éste.

El diseño del logotipo del Plan Estratégico y la elaboración de un DAFO participativo son los dos primeros concursos a desarrollar.

d) “El Plan de los ciudadanos”. Constituye una de las acciones de participación más novedosas y que, a priori, mayor trascendencia puede llegar a tener entre la población local. La propuesta pasa por la inclusión en el Diario de Teruel de una página enteramente dedicada al Plan Estratégico de la ciudad.

Con periodicidad semanal, esta sección girará en torno a una entrevista realizada a un ciudadano de Teruel representativo de un grupo social, colectivo, grupo de edad, ocupación, barrio de residencia, etc. El objetivo no es entrevistar exclusivamente a quienes pueden denominarse como “personalidades” de la ciudad, sino priorizar la participación de “personas anónimas”, o lo que es lo mismo, turolenses interesados por la ciudad e interesantes para su Plan Estratégico.

e) Análisis DELPHI. La aplicación de métodos de análisis prospectivos es profusa, siendo la metodología DELPHI una de las más aplicadas.

Aunque el método DELPHI debe considerarse principalmente como una herramienta de análisis del entorno social y, por lo tanto, debería describirse, tal y como se hace, en el punto III. METODOLOGIA del esquema, las fuertes implicaciones que presenta con todo lo concerniente a la participación ciudadana nos obliga, al menos, a incluir una breve mención en este punto.

En esencia, la metodología de análisis Delphi consta de una entrevista que incluye una serie de cuestiones variadas y que podemos considerar como estructurantes de la situación actual y para el futuro del territorio, tanto por su dimensión social, como económica, etc. Los interlocutores más válidos para describir y valorar estas cuestiones son los propios agentes sociales, especialmente aquellos identificados como más dinámicos, o con mayor trascendencia por el cargo desempeñado.

Por lo tanto, este método de análisis debe considerarse no sólo como una herramienta de investigación, sino también como una posible vía para fomentar la participación ciudadana.

III. METODOLOGÍA DEL PLAN.

Tradicionalmente el enfoque analítico de carácter mecanicista ha sido utilizado por la ortodoxia científica para comprender el funcionamiento de aquellos sistemas vivos y dinámicos, y de los diferentes elementos que los componen. Este planteamiento ha relegado a un segundo plano otras aproximaciones de carácter sistémico, o lo que es lo mismo, aquellas que priorizan las propiedades del conjunto sobre la suma individual de sus partes.

Han sido tanto en la Geografía como en la Ordenación y Planificación Territorial donde este paradigma sistémico, u holístico, ha tenido un mayor eco.

El Plan Estratégico de la ciudad de Teruel asume este planteamiento, por entender la ciudad como un ente vivo resultado de la interacción de múltiples elementos y asumiendo la necesidad de priorizar en los aspectos cualitativos sobre los eminentemente cualitativos.

FIGURA I. FASES DEL PETER.

I. FASES PREVIAS

Estrictamente, un plan estratégico comienza en el momento en el que se definen sus metas y objetivos generales; pero para alcanzar este punto es necesario cumplimentar toda una serie de pasos que, en este caso, hemos denominado genéricamente como fases previas.

El objetivo general de estas fases pasa por preparar el marco social, institucional y operativo del propio Plan.

- Destacar o confirmar entre los agentes sociales y el conjunto de la población local la necesidad de abordar el proceso de planificación. Esta necesidad debe ser percibida tanto por las instituciones promotoras como por el conjunto de la sociedad turolense.

- Implicar en el proceso a todos los agentes con trascendencia territorial; definiendo aquellos papeles que han de asumirse y las estructuras necesarias para canalizar esta participación.

En su conjunto, las fases previas del PETER incluyen las de Formalización, Análisis Territorial y Diagnóstico Territorial.

I.1 Fase 0. Formalización.

El objetivo de esta fase debe considerarse como doble. Tal y como se ha señalado con anterioridad, de una parte, ha de lograr la difusión del proyecto entre el conjunto de la sociedad, las Reuniones de Presentación-Implicación son la principal herramienta con la que abordar este objetivo. De otra, la fase de formalización debe servir para definir, de la manera más exacta posible, los propios términos del Plan. Para ello se ha elaborado el presente Documento de Base.

I.1.1 Reuniones de Presentación-Implicación.

Se trata de reuniones presenciales en las que representantes del Ayuntamiento de Teruel y de la Sociedad REVITER, con la colaboración de del equipo redactor de la Universidad de Zaragoza, explican a los agentes sociales de la ciudad los términos del proyecto. En este caso, los interlocutores son, a su vez, representantes de organizaciones, entidades y asociaciones que

detentan la representatividad y participación ciudadana.

ADMINISTRACIONES

- Ayuntamiento de Teruel
- Subdelegación del Gobierno en Teruel
- Gobierno de Aragón
- Diputación Provincial
- Comarca Comunidad de Teruel
- Alcaldes pedaneos de los barrios rurales

Hasta el momento se ha diseñado la celebración de más de 25 reuniones con los siguientes interlocutores, ordenados en las categorías de Administraciones, agentes económicos y agentes sociales.

AGENTES SOCIOECONÓMICOS

- UGT
- CC.OO.
- USO
- CEPYME
- Confederación de Empresarios
- Cámara de Comercio de Teruel
- Asociación comerciantes del Centro Histórico
- Asociación comerciantes del barrio de San León
- Asociación comerciantes del Ensanche y la Fuenfresca
- Asociación de promotores y constructores de Teruel
- Asociación de empresarios del Polígono la Paz
- Asociación de empresarios turísticos
- Entidades financieras
- Fundación Teruel Siglo XXI
- Universidad de Zaragoza
- Federación de Asociaciones de Vecinos
- Asociación de mayores Santa Emerenciana
- Asociación de mujeres ALFAR
- Otus-Ateneo
- Teruel Existe
- Cruz Roja
- Partidos políticos

Estas reuniones han servido no sólo para difundir el proyecto entre los representantes de las instituciones y entidades convocadas, solicitando su implicación y colaboración activa, sino también para que éstos, a su vez, difundan el Plan entre sus respectivos colectivos.

Por último, las reuniones han servido también para obtener una valoración crítica tanto del proyecto en su conjunto como de su planteamiento y ordenación, incorporando interesantes apreciaciones que van a beneficiar el desarrollo del Plan.

1.1.2 Guía para la elaboración del PETER.

Puede definirse como el “manual” del Plan Estratégico de Teruel. Su importancia resulta capital, dado que en él se definen los principios teóricos, metodológicos y organizativos de todo este proceso.

El presente documento, realizado por el equipo redactor (Universidad de Zaragoza) y consensado con los representantes del Ayuntamiento de Teruel y la Sociedad REVITER, debe considerarse una primera propuesta que ha de ser conocida por todos los agentes sociales y económicos implicados en el proceso de planificación.

1.2 Fase I. Análisis territorial.

El sistema territorial debe entenderse como el conjunto de todos aquellos elementos y procesos, ya sean de origen natural o cultural, que coexisten en una porción delimitada y reconocible del espacio, independientemente de su escala y ámbito geográfico. Por lo tanto, el Análisis Territorial ha de ser, necesariamente, el proceso por el cual se pretende comprender como interactúan las características naturales y los procesos económicos y sociales que definen la ciudad de Teruel. Este análisis ha de incluir tanto la dimensión interna como externa del territorio, comprendiendo las características del espacio definido como área de estudio y las influencias que desde el exterior puedan intervenir en su estructura y evolución.

De cara a la elaboración del Análisis territorial, el Plan Estratégico comprende cuatro acciones/herramientas complementarias entre sí: el Estudio de la Ciudad, el conjunto de informes experto, el llamado método Delphi y, por último, la redacción de un Análisis DAFO de carácter participativo.

1.2.1 Estudio de la ciudad.

Se trata de un primer documento de carácter descriptivo que permite, tanto al equipo redactor como al conjunto de agentes implicados en el proceso de planificación, obtener una “radiografía” lo más completa posible de la situación del área objeto de estudio y de todos aquellos elementos que lo componen.

a) Objetivos y metodología. El estudio de la ciudad tiene por objeto concretar aquellas cuestiones más relevantes que caracterizan el área de estudio, en este caso la ciudad de Teruel. Esta identificación ha de hacerse desde las fases iniciales del Plan, intentando evitar la dispersión del análisis.

Tal y como se ha dicho, se centra en la interpretación de la dimensión interna de la ciudad de Teruel.

b) Esquema previo. A expensas de la confirmación definitiva del esquema de este documento, el estudio de la ciudad comprenderá, al menos, las siguientes dimensiones del territorio:

- **Medio natural.**

Incluyendo todas aquellas cuestiones que comprenden el subsistema físico o natural de la ciudad de Teruel. El estudio y comprensión del medio natural constituye el primer paso de cara a fomentar la sostenibilidad del Plan y sus

propuestas, permitiéndonos conocer tanto las potencialidades como los condicionantes que aporta el medio.

■ **Población y estructura social.**

El estudio de la población, su estructura y cohesión social constituye uno de los centros de interés de todo plan estratégico, más aún cuando la población local es el principal capital con el que cuenta toda ciudad. En este caso, el objetivo pasa por realizar un análisis cuantitativo y, sobre todo, cualitativo, de la población turolense; partiendo de su evolución reciente e intentando definir las posibles tendencias de futuro.

En lo que respecta a la estructura social, el análisis se centrará en el estudio de tres colectivos concretos y de especial relevancia para el conjunto del Plan, los de inmigrantes, juventud y mayores. El primero justificado por lo novedoso de su presencia y por las múltiples implicaciones, sociales y económicas, que acarrea la llegada de población exógena. El segundo, fundamentado en la convicción de que, la población joven de una ciudad, constituye uno de sus principales valores añadidos. Por último, los mayores constituyen un porcentaje de población creciente y con unas necesidades como grupo específicas que pueden llegar a constituir un valor añadido importante para la ciudad.

Otro de los aspectos que nos interesa conocer a través de sus ciudadanos es el “modelo de ciudad” en el que desean vivir y la capacidad para construir un escenario urbano capaz de responder a las demandas de sus habitantes y garantizar un nivel de vida óptimo en un espacio urbano habitable y sostenible.

■ **Actividades económicas.**

Al igual que ocurre en el caso anterior, el análisis del conjunto de actividades económicas presentes en un territorio ha de considerarse como uno de los ejes fundamentales, tanto del Estudio del entorno como del propio Plan Estratégico. El capítulo pretende analizar aquellas actividades económicas existentes en el territorio objeto de estudio. Se identificarán aquellos sectores y ramas de actividad que cuentan con mayores posibilidades de crecimiento, ya sea en forma de rentas o de empleo. A su vez, se realizará una caracterización del tejido empresarial local (número de empresas, tamaño, forma jurídica, etc.) Por último, se analizará la dotación actual de infraestructuras de carácter económico.

■ **Patrimonio cultural.**

En el caso de la ciudad de Teruel, la singularidad y calidad de muchos de sus recursos patrimoniales, así como las múltiples posibilidades de desarrollo que acompañan a su puesta en valor, justifican la inclusión de un apartado concreto dedicado a esta cuestión. El análisis se centrará en un diagnóstico de las actuales políticas de conservación, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural turolense.

■ **Info e infraestructuras.**

A pesar de que todos los capítulos descritos incluirán un apartado correspondiente al análisis de los equipamientos concretos presentes en cada uno

de los subsistemas analizados, conviene destinar un punto específico al análisis de las info e infraestructuras de las que dispone nuestra ciudad.

Las infraestructuras, principalmente las viarias, y las infoestructuras vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen elementos fundamentales sobre los que apoyar el futuro desarrollo socioeconómico de un territorio. Atrás ha quedado el tiempo en el que info e infraestructuras constituían una ventaja competitiva para aquellos territorios que disponían de ellas, tanto en cantidad como en calidad suficiente; ahora son un factor dado, una condición básica e ineludible para el desarrollo, por lo que conviene analizar su disponibilidad en el caso de Teruel, más aún cuando somos conscientes de que nuestra ciudad aún cuenta con importantes carencias en este sentido.

- **Usos del suelo.**

Por usos del suelo se entienden todas aquellas actividades naturales, pero sobre todo humanas, que se desarrollan o pueden desarrollarse sobre el territorio. El objetivo del capítulo será analizar esas actividades, su ordenación en el espacio y de qué manera se conjugan las actuales demandas y necesidades con la disponibilidad de suelo. No debemos de olvidar que el suelo, más aún en la actualidad, constituye un bien escaso sujeto a múltiples demandas, y que de su ordenación dependen cuestiones trascendentales tanto para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad como para sus propias posibilidades y alternativas de desarrollo.

- **Marco legal e institucional.**

Todo lo expuesto se encuentra sujeto a un marco legal e institucional que define las reglas del juego que intervienen, organizan y dinamizan el sistema territorial. En este capítulo se destacarán las limitaciones y condicionantes que puede llegar a imponer la regulación legal, pero también las oportunidades emanadas de ese contexto normativo. Todo ello con la intención de presentar acciones y medidas concretas pertinentes en este sentido.

En lo que se refiere al marco institucional, el capítulo se centrará en el inventario y análisis de las competencias y el papel desarrollado por las diferentes administraciones públicas con trascendencia territorial, añadiendo también a aquellas instituciones privadas de carácter no gubernamental que desempeñan un papel relevante.

Aunque el objetivo primero del Estudio del entorno es el de describir los seis subsistemas aquí propuestos, cada uno de los capítulos concluirá con un ejercicio de prospectiva que permita a las entidades y agentes sociales implicados en el proceso de planificación descubrir tendencias y escenarios futuros, disponiendo así de una serie de elementos críticos con los que iniciar la definición de acciones y medidas a concretar en las fases de formulación del Plan.

1.2.2 Informes experto.

Según lo expuesto, los Informes experto permitirán al equipo redactor y al conjunto de entidades y agentes sociales implicados en el PETER, aproximarse a la dimensión externa de la ciudad, o lo

que es lo mismo, a todo el conjunto de escenarios que, llegados desde fuera del sistema territorial objeto de análisis, influyen en su evolución presente y futura, ya sea de forma positiva (oportunidades) o negativa (amenazas).

La inclusión de la dimensión externa en el Análisis territorial resulta una cuestión de tremenda relevancia, dado que en un contexto global como en el que se desenvuelven nuestras sociedades, no existe ningún territorio que pueda entenderse en toda su complejidad de forma autónoma y ajena a las influencias externas.

a) Objetivos y metodología. En el caso concreto del PETER se ha optado por parcelar el análisis externo en una serie de informes, independientes entre sí, cuya realización será encargada a expertos, ya sean del ámbito académico o profesional. Una cuestión relevante a mencionar es que estos expertos serán, en todos los casos, personas “ajenas a la ciudad”, con lo que mostrarán una visión crítica y lo más objetiva posible de todos esos escenarios y dinámicas que pueden afectarnos desde el exterior.

b) Las cuestiones objeto de análisis. En todos los casos se trata de cuestiones relevantes para el futuro de la ciudad, incluyendo desde la dimensión económica hasta la medioambiental, pasando, por supuesto, por la política o institucional. Una primera propuesta de informes a realizar es la siguiente:

- Sostenibilidad y evolución del fenómeno urbano en España.
- Evolución fenómeno turístico en España. El turismo de interior.
- Tendencias regionales de crecimiento económico a escala europea.
- Evolución de la Política Regional Europea.
- La accesibilidad interterritorial como factor de competitividad.
- Marketing territorial. La imagen de ciudad y la promoción exterior.
- Competitividad territorial y nuevas tecnologías.

1.2.3 Método Delphi.

La utilización de técnicas exploratorias llegadas desde el ámbito de la sociología aporta a la planificación estratégica multitud de herramientas con las que analizar la realidad y estructura social de un territorio. En el caso del PETER se ha optado por la utilización del llamado Método Delphi, una técnica de carácter prospectivo susceptible de ser aplicada, al menos, de cara a la consecución de dos objetivos del proceso planificador: como un canal más dentro de aquellos que permiten la participación ciudadana y como una herramienta de análisis de la percepción social.

Una vez que la primera de estas aportaciones ya fue comentada en el punto 4.2.2 del capítulo anterior, es el momento de destacar el papel que el Método Delphi puede llegar a desempeñar en la fase de Análisis territorial, aquella que nos ocupa.

a) Objetivos y metodología. Tal y como se ha destacado, el Método Delphi debe ser considerado ante todo como una herramienta de análisis del entorno social que tiene como objetivo conocer la percepción de una población ante cuestiones relacionadas con su futuro inmediato, de ahí precisamente ese carácter prospectivo al que en tantas ocasiones hemos hecho referencia. En nuestro caso particular, el Delphi tendrá como

objetivo conocer, de primera mano, la opinión de la población local frente a cuestiones clave que definen su presente y futuro desarrollo como grupo humano, destacando cuestiones relacionadas con su cohesión social, el futuro desarrollo económico, la existencia de demandas y necesidades, sus relaciones con otros elementos del sistema territorial, etc.

Metodológicamente, un Delphi se fundamenta en el diseño de un cuestionario en el que se incluyen diversas preguntas ha cumplimentar por toda una serie de agentes previamente seleccionados en función de su grado de representatividad social. Existe la posibilidad de que el cuestionario se complete de forma presencial, adquiriendo el rango de entrevista, pero en este caso, optamos por enviarlo mediante correo electrónico. La justificación a este hecho hay que buscarla en la necesidad de agilizar su realización, más aún cuando se proyecta la participación activa de entre 40 y 50 agentes sociales.

b) Los agentes objeto de análisis. De cara a la selección de los agentes implicados en la elaboración del Delphi se tendrán en cuenta toda una serie de criterios de selección.

- En primer lugar y, como ocurre en todas las acciones planteadas en el PETER, la participación en el Delphi es voluntaria, más aún cuando implica, necesariamente una cierta constancia a la hora de cumplimentar las cuestiones propuestas.
- El principal criterio de selección vendrá dado por el grado de representatividad social del agente o colectivo invitado a participar. Así, se elegirá una muestra representativa de los diferentes colectivos sociales turolenses, desde empresarios hasta población inmigrante pasando por, jóvenes, mayores, representantes de los barrios rurales, etc.

En definitiva, los representantes de las entidades, asociaciones y administraciones invitadas a formar parte del Comité Institucional del Plan serán, también, quienes nutrirán al Delphi la mayor parte de los interlocutores a entrevistar.

1.2.4 Análisis DAFO participativo.

Al igual que ocurre con el Método Delphi, el Análisis DAFO debe considerarse como una herramienta más dentro del elenco de instrumentos que han de apoyar el Análisis territorial.

El análisis DAFO (acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) separa el sistema interior (estudio de la ciudad) del exterior (informes experto); mostrando una visión de conjunto de la realidad de un territorio en un momento dado.

Las debilidades y fortalezas corresponden a atributos del sistema interior, tanto a deficiencias (envejecimientos de la población, ausencia de suelo urbanizable, inseguridad ciudadana, etc.) que afectan y limitan la calidad de vida de los habitantes y las posibilidades de desarrollo; como a puntos fuertes que actúan a modo de ventajas competitivas del propio sistema (calidad de los servicios públicos, calidad medioambiental, etc.)

Por su parte, las amenazas y oportunidades han de asociarse al sistema exterior y, en todos los casos, corresponden a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que, por lo tanto, tienen su razón de ser en un contexto espacio temporal concreto. Las primeras pueden llegar generar en el sistema interior efectos negativos (procesos de deslocalización industrial, reducción o desaparición de determinadas políticas públicas, etc.) Las segundas tienen la cualidad contraria, pudiendo aportar beneficios al sistema (demanda creciente de turismo cultural, nuevas infraestructuras, etc.)

En definitiva, las posibilidades del Análisis DAFO son múltiples dentro de un proceso de planificación y su utilización no tiene, necesariamente, que circunscribirse a un único momento dentro del desarrollo metodológico del Plan. Así, y aunque hasta el momento esta herramienta se ha descrito como paso previo entre el análisis y el diagnóstico territorial, en fases posteriores será recomendable su revisión. Más concretamente, y tal y como se desarrollará en páginas posteriores, el DAFO constituye un elemento muy útil de cara a conectar el diagnóstico territorial con la formulación de líneas estratégicas y con la identificación de acciones y medidas concretas a desarrollar.

Por último, el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel apuesta por la elaboración de toda una serie de DAFO de carácter participativo, siendo el objetivo implicar en su elaboración a un número significativo de agentes sociales y económicos y de ciudadanos individuales.

1.3 Diagnóstico territorial.

Debe ser considerado como una interpretación crítica y consensuada de todo el conjunto de información recogida y analizada la ciudad de Teruel. Su objetivo principal es el de definir el modelo territorial presente y arrojar luz sobre su probable evolución futura de no mediar intervención. Dicho de otro modo, pretende sintetizar, en un esquema conjunto, los diferentes diagnósticos sectoriales realizados en fases anteriores, poniendo de manifiesto las interconexiones entre elementos y buscando definir cómo es y cómo funciona el área objeto de estudio, mostrando con qué recursos y potencialidades cuenta, cuáles son los condicionantes y limitantes que le afectan, etc.

1.3.1 Elementos del diagnóstico territorial.

Según lo expuesto, el Diagnóstico territorial es mucho más que un mero resumen de las anteriores fases de Análisis territorial y, por lo tanto, ha de contar con toda una batería de elementos que permitan elaborar un documento riguroso y útil al proceso de planificación.

a) Modelo territorial. Ha de ser el primero de esos elementos a incluir en el Diagnóstico territorial. Puede definirse como una imagen del sistema territorial susceptible de ser representada cartográficamente. Se trata de una visión sintética y simplificada de las relaciones existentes entre las diferentes subestructuras que componen el territorio (medio físico, población, actividades económicas, infraestructuras, etc.)

Los aspectos fundamentales que debe incluir esta representación son, al menos, cuatro:

- El conjunto de Unidades de Integración que caracteriza el territorio, fundamentándose en su carácter, usos y aprovechamiento e incluyendo, siempre que sea posible, las relaciones existentes entre ellas.
- La distribución de la red de asentamientos (ciudad y barrios rurales), atendiendo a su jerarquía, ya sea expresada en función del tamaño poblacional o mediante otro indicador.
- Los canales internos de comunicación y las conexiones con el exterior (comunicaciones). Ambos definen la accesibilidad y las potencialidades de interacción entre unidades.
- Cualquier otro elemento significativo.

b) Diagnóstico integrado de problemas. Dada su relatividad, resulta complicado definir el concepto de problema, ya que depende directamente de la escala de valores sociales que lo identifica como tal. Por lo general, se define como problema una situación considerada como negativa o insatisfactoria para el correcto funcionamiento del sistema o de alguna de las partes que lo componen.

Pero si algo caracteriza a los problemas es su carácter poliédrico, y sus dimensiones van desde lo social hasta lo económico pasando por lo cultural, ambiental, institucional, etc. Como corresponde al carácter sistémico que rige todo territorio, los problemas que le afectan suelen encontrarse estrechamente relacionados entre sí, observándose causas compartidas, coincidencia en la implicación de agentes, polivalencia en las soluciones, etc.

En definitiva, todo lo expuesto sirve para afirmar que diagnosticar un problema implica necesariamente comprenderlo en toda su complejidad, más aún si lo que se pretende es articular medidas que permitan solucionarlos. En este sentido, la descripción de los atributos de un problema constituye la mejor forma de acercarse a su comprensión, siendo estos atributos, al menos, doce:

- La manifestación del problema o forma en que se evidencia su existencia y la forma en que éste se percibe por el conjunto de la población.
- La causa o causas, mucho más habituales, que lo generan.
- El efecto o efectos que el problema provoca.

FIGURA I. ATRIBUTOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA.

- Los agentes implicados, tanto en las causas como en los efectos. El concepto agente incluye necesariamente tanto a las personas físicas como a las jurídicas, y se diferencia entre agentes causales, aquellos que provocan el problema, tanto por acción como por omisión, y agentes receptores, los que sufren el daño o problema.
- La localización, incluyendo la identificación del espacio concreto, si lo hay, en el que reside las causas y el lugar en el que se manifiestan los efectos.
- La magnitud y gravedad del problema, ya sea medido de forma directa o mediante algún indicador.
- La evolución o tendencia en el tiempo, ya sea hacia su agravamiento o hacia su resolución.
- La percepción o sensibilidad ante el problema por parte de los agentes implicados.
- La relación, ya sea directa o indirecta, con otros problemas (sinergias).
- La oportunidad de intervención, siendo conscientes de que una intervención parcial puede acarrear problemas aún mayores o, simplemente, restar innecesariamente recursos.
- El nivel de responsabilidad más adecuado de cara a la intervención, una cuestión competencial muy importante.
- Los objetivos de la intervención, ya sea ésta de carácter preventivo o correctivo. Las líneas de actuación marcadas deben emanar siempre de principios concretos, limitados y alcanzables.

De cara a la comprensión y análisis de cada uno de los atributos descritos existen diferentes herramientas tales como árboles de problemas que permiten el análisis de las relaciones entre problemas, el análisis de sinergias mediante tablas de identificación, grafos de relación causa-efecto como expresión de las problemática, matrices de relación causa-efecto o de relación agentes causantes-agentes afectados, etc. Algunas de estas técnicas serán utilizadas a lo largo del proceso de redacción del diagnóstico territorial.

c) Diagnóstico de potencialidades. El mismo planteamiento utilizado para el diagnóstico de los problemas sirve también para la diagnosis de las potencialidades y recursos territoriales.

FIGURA 1. ATRIBUTOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE UNA POTENCIALIDAD O RECURSO.

2. FASES OPERATIVAS.

Tal y como se ha destacado anteriormente, el Plan Estratégico comienza en el momento en el que se definen sus metas y objetivos generales. Es en este punto cuando comienzan a tomarse decisiones trascendentales tanto para el futuro del Plan como para el propio desarrollo de Teruel.

La metodología utilizada a la hora de definir las fases operativas del Plan es la propia de la planificación en cascada; un encadenamiento jerárquico de distintos objetivos, traducidos a su vez en planes operativos, que van, desde los de carácter más general y que aportan las grandes directrices, hasta los de orden inferior, aquellos que concretan con precisión acciones y medidas de carácter sectorial.

2.1 Formulación de metas y objetivos generales.

La formulación de metas y objetivos es consustancial a la propia acción de planificar. El hecho de que una entidad, agente o administración decida iniciar cualquier tipo de plan, implica la existencia de una necesidad implícita, ya sea la de solucionar un problema o disfunción o, simplemente, la de mejorar de cara al futuro. Aunque sea de forma intuitiva, esta necesidad ya marca el sentido de las metas y objetivos a alcanzar por el Plan.

La formulación de metas y objetivos debe ser el resultado de un análisis riguroso, crítico y reflexivo (realizado en el Diagnóstico Territorial). Así, las metas y objetivos deben servir tanto para aprovechar aquellos puntos fuertes destacados por el diagnóstico, como para eliminar y superar las debilidades.

Dado que semánticamente la distinción entre metas y objetivos resulta tremendamente sutil (la meta puede asimilarse con “aquello que se pretende alcanzar”, mientras que el objetivo implica “cuánto y cuándo se quiere alcanzar”) son muchos los planes estratégicos que optan por la sustitución de estos conceptos por uno de carácter amplio y sintético denominado objetivo general o estratégico. En la práctica, este objetivo central o estratégico suele ser la suma de varios objetivos parciales que afectan a un determinado número de temáticas más o menos genéricas como la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo económico, la cohesión social, etc. Para la formulación de este objetivo central, uno de los métodos más utilizados es el de los escenarios.

2.1.1 Método de los escenarios.

Se trata de un método prospectivo que puede definirse como la descripción de una situación futura y el encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo del contexto presente, conducen al escenario futuro deseado. Así, los escenarios deseados son presunciones más o menos inciertas sobre la evolución de aspectos relevantes del propio sistema, pudiendo convertirse una de ellas en ese objetivo general o estratégico, siempre y cuando el objetivo sea coherente con la realidad territorial, genérico e integrador, y sostenible económica, social y medioambientalmente. En la elaboración de escenarios cabe distinguir tres etapas básicas:

FIGURA I. MÉTODO DE LOS ESCENARIOS.

- La identificación de: los aspectos prioritarios o variables clave, los principales actores participantes y las interacciones entre unos y otros.

- La constitución de un cuadro de referencia que establezca hipótesis relativas a la influencia del sistema externo sobre las variables prioritarias y agentes implicados.
- La elaboración del escenario propiamente dicho, describiendo aquellas evoluciones deseadas, teniendo en cuenta las más probables de las variables clave, y estableciendo hipótesis sobre el comportamiento de los actores.

2.2 Formulación de líneas estratégicas.

El objetivo de la definición de estrategias es el de señalar qué direcciones se deberán tomar de cara a alcanzar el objetivo central estratégico. Así, las líneas estratégicas deberán canalizarse hacia cuatro objetivos:

- Aprovechar las oportunidades existentes.
- Minimizar las amenazas externas.
- Mantener las fortalezas.
- Mejorar aquellos puntos débiles.

Nuevamente, y tal como se ha mencionado en el punto 1.2.4 de este capítulo, el análisis DAFO será una de las principales herramientas para trazar las líneas estratégicas del Plan.

Para ello, es necesario retomar el DAFO elaborado en las fases anteriores del Plan y, esta vez, introducir una matriz que nos permita cruzar el sistema interno (fortalezas y debilidades) con el sistema externo (oportunidades y amenazas). Este simple análisis permitirá identificar los objetivos y las líneas de acción buscados.

		DEBILIDADES	FORTALEZAS
		De 1., De 2., . . . De n.	Fo 1., Fo 2., . . . Fo n.
AMENAZAS	Am 1. Am 2. · Am n.	Líneas estratégicas resultantes de combinar debilidades y amenazas	Líneas estratégicas resultantes de combinar fortalezas y amenazas
	OPORTUNIDADES	Op 1. Op 2. · Op n.	Líneas estratégicas resultantes de combinar debilidades y oportunidades

FIGURA I. MATRIZ DAFO GENÉRICA.

La experiencia aconseja que las líneas estratégicas propuestas sean las suficientes de cara a englobar todos los temas fundamentales que afectan al territorio; ahora bien, su número no debe de ir más allá de cinco, ya que es indispensable que el Plan resulte operativo, y un número superior implicaría necesariamente la disgregación de los recursos y las energías necesarias para llevar a cabo las medidas a implantar. Por otro lado, todas las líneas estratégicas son igual de importantes, por lo que en ningún caso conviene establecer prioridades entre ellas.

Una vez definidas las líneas estratégicas será necesario acometer los objetivos de cada una de las líneas, o lo que es lo mismo, el conjunto de herramientas que permitirá desarrollarlas.

En esencia, una línea estratégica ha de contar con tres tipos de objetivos:

- Objetivos de competitividad. Son los que permitirán aumentar el nivel de vida en términos económicos, de calidad de vida, etc. A menudo, el grado de crecimiento a alcanzar se define mediante la comparación con territorios análogos (ciudades competidoras).
- Objetivos de soporte. Son los que asegurarán un buen funcionamiento de la ciudad en el aspecto económico, social cultural, medioambiental, etc., y actuarán como sustento de los objetivos de competitividad. Por poner un ejemplo, si un objetivo de competitividad pasa por fundamentar el desarrollo económico en el sector turístico, es necesario que un objetivo de soporte sea la mejora de la limpieza urbana, siempre y cuando ésta sea deficiente y precisa de mejora.
- Objetivos de estructura. Son todos aquellos que se referirán a las competencias, a la organización y la coordinación entre agentes económicos, sociales, institucionales, etc. En la mayoría de los casos, la consecución de los objetivos planteados implicará, necesariamente, la participación conjunta de múltiples actores.

Como se ha repetido en múltiples ocasiones, el resultado del proceso de planificación debe ser un conjunto de acciones factibles y viables, por lo que, en el caso de la definición de los objetivos de cada una de las líneas estratégicas marcadas, y al contrario de lo que ocurría con las propias líneas estratégicas, estos sí que deben ordenarse, dando prioridad a aquellos más viables y prioritarios. Una simple tabla de viabilidad/prioridad permite jerarquizar los objetivos.

2.3 Identificación de acciones y medidas.

El último paso en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel será la definición precisa de aquellas medidas y acciones a desarrollar. Para que estas propuestas sean rigurosas, es necesario concretar los siguientes aspectos:

- Prioridad de la medida.
- Coste económico.
- Agentes e instituciones implicadas en su desarrollo e implementación.
- Calendario plausible para su realización.
- Objetivos cuantitativos a alcanzar.
- Mecanismos de control y evaluación.

En definitiva, la elaboración de acciones y medidas concretas constituye la culminación a la fase de implementación, iniciado con la definición del objetivo central del Plan, y que se ha definido líneas antes como un proceso de planificación en cascada.

FUENTE: elaboración propia a partir del II Plan Estratégico y Social Barcelona 2000.

FIGURA I. PLANIFICACIÓN EN CASCADA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y MEDIDAS.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN.

La elaboración de un plan estratégico es sólo la primera de las partes que componen todo el proceso planificador. Para su culminación definitiva, el paso ineludible que hay que acometer es la implementación de las medidas y acciones propuestas fruto de la reflexión.

En muchas ocasiones, esta segunda fase no llega a culminarse, transformándose el pretendido plan estratégico en un estudio territorial carente de la necesaria aplicación práctica. Para evitar esta paradoja, la fase de implementación ha de ser sometida a un continuo proceso de supervisión y actualización:

- La supervisión ha de centrarse en el nivel de realización de cada una de las acciones propuestas, evaluando sus resultados.
- Dado el entorno en constante evolución, la actualización debe cuestionar la validez de cada una de las medidas en función de ese contexto cambiante, reorientando los

objetivos y variando sus estrategias. En esencia, un plan ha de ser dinámico y flexible, no sólo en su elaboración, sino, especialmente, en su implantación.

Por implementación entendemos la interacción entre los objetivos propuestos y las acciones emprendidas para alcanzarlos, y estará a cargo de las instituciones que se comprometan a ello, en este caso el Ayuntamiento de Teruel. En unos casos, o mejor dicho, en lo que respecta a un cierto número de medidas, el Ayuntamiento contará con las competencias y recursos suficientes como para abordar su implantación en solitario, pero, en muchos otros, deberá coordinar su actuación con otras Administraciones de escala superior.

4. CRONOGRAMA.

FASE	ACCIÓN	1 NOV	2 DIC	3 ENE	4 FEB	5 MAR	6 ABR	7 MAY	8 JUN	9 JUL	10 AGO	11 SEP	12 OCT	13 NOV	14 DIC	15 ENE
FASE 0. FORMALIZACIÓN	Elaboración del documento de base		■	■												
	Reuniones de Presentación-implicación	■	■	■												
FASE 1. ANÁLISIS TERRITORIAL	Estudio del entorno			■	■	■	■	■	■							
	Método Delphi				■	■	■									
	Informes expertos				■	■	■									
	DAFO participativo				■											
FASE 2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL	Documento de diagnóstico								■	■		■				
FASE 3. FORMULACIÓN DEL PLAN	Formulación del Objetivo central											■				
	Formulación de las Líneas estratégicas												■			
	Definición de los objetivos de cada línea												■			
	Identificación de acciones y medidas													■	■	■

IV. DIFUSIÓN DEL PLAN.

La difusión del Plan se entiende como el conjunto de acciones destinadas a dar a conocer entre la población local el inicio, evolución y resultados del proceso de planificación.

Aunque en muchos aspectos se encuentra estrechamente relacionada con la participación ciudadana, de hecho comparte algunas herramientas, tal y como se ha comprobado en el capítulo 2., la difusión debe considerarse como un paso previo a la participación. Así, ese objetivo de dar a conocer el Plan incluye a toda la población de la ciudad, mientras que, somos conscientes, de que el porcentaje de la misma que participe activamente del desarrollo del Plan será sensiblemente inferior.

I. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS.

Ese objetivo general de la difusión, dar a conocer el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel, sus fases, sus canales de participación, sus acciones y resultados, se concreta en lo que podemos considerar como un principio operativo: la necesidad de llegar al mayor número posible de turolenses. Para ello, resulta necesario emprender la puesta en marcha de una acción global de comunicación, de carácter institucional, que permita un acercamiento a todos los colectivos de la ciudad, independiente de su edad, condición social y económica, nivel de estudios, etc.

Por otra parte, y éste debe ser considerado como el segundo principio del Plan de comunicación, esta campaña ha de ser capaz de promover el establecimiento de un ámbito de relación entre los diferentes agentes sociales, ya sea articulados en asociaciones y entidades ciudadanas o, simplemente, como personas individuales. El “conocimiento mutuo” facilitará no sólo la canalización y coordinación de inquietudes, de iniciativas y de proyectos, sino que contribuirá al fomento de la interrelación y comprensión de las diferentes realidades que configuran la ciudad de Teruel.

Pero esta difusión no se circunscribe exclusivamente a la población local. El Plan debe de ser conocido también en el exterior, mostrando a turistas y visitantes, a posibles inversores o potenciales nuevos pobladores una imagen representativa de la nueva ciudad de Teruel.

El cuarto objetivo es, precisamente, el diseño de esa nueva imagen de ciudad, o al menos, el inicio de esa renovación. En este caso, el principio rector es asumir la necesidad de entender la imagen de la ciudad como una “imagen de marca” que, en términos de marketing, se convierta en una nueva potencialidad.

Por último, la difusión del Plan debe de aprovechar al máximo los recursos disponibles, proponiendo acciones novedosas e imaginativas que sean capaces no sólo de informar, sino también, de implicar e ilusionar.

2. HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN.

De esos objetivos, la estrategia de comunicación del Plan incluye la utilización de diversas herramientas de difusión, desde las más tradicionales, tales como la edición de folletos o el diseño de una página Web, hasta otros de carácter más novedoso.

2.1 Presencia en los medios de comunicación.

Incluye la elaboración periódica de notas de prensa sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo del Plan y, ocasionalmente, la publicación y emisión de anuncios, tanto en prensa escrita

como en radio. En esta misma línea, otra herramienta a utilizar será la publicación de notas explicativas del PETER en las revistas y publicaciones editadas por las asociaciones de comerciantes, de vecinos, etc.

Quizás, el aspecto más novedoso de la presencia en medios de comunicación será la inclusión en el Diario de Teruel de una sección que, denominada, "El Plan de los ciudadanos", se dedicará enteramente al Plan. Como ya se ha descrito en el apartado correspondiente al fomento de la participación, esta sección contará con una periodicidad semanal, incluyendo como eje central una entrevista a un ciudadano de la ciudad. Esta sección también permitirá la difusión de la agenda, eventos y noticias relacionadas con el Plan.

En su conjunto, el objetivo de todas estas medidas de difusión pasa por mantener una presencia constante en los medios de comunicación locales, acercando el Plan y su evolución al mayor número posible de ciudadanos.

2.2 Diseño de materiales de difusión y merchandising.

Es uno de los principales ejes de la estrategia de comunicación del PETER. En su conjunto incluye la realización de diferentes documentos de difusión, principalmente en formato papel, tales como trípticos y cartelería. Dentro de estas acciones, la primera que se proyecta es la elaboración de un tríptico explicativo del Plan, que se difundirá entre la ciudadanía en fechas próximas.

Como aspecto novedoso, y coincidiendo con aquellas épocas del año en las que la ciudad recibe un mayor número de visitantes, se acometerá la difusión de diferentes trípticos destinados a difundir, no sólo el Plan Estratégico, sino esa nueva imagen de ciudad a la que hacíamos referencia anteriormente.

2.3 Publicidad exterior.

Incluye la colocación de vallas publicitarias y la rotulación de, por ejemplo, los autobuses urbanos; acciones de difusión que permitirán contar con una presencia constante del Plan entre la ciudadanía.

2.4 Exposición temporal.

El objetivo de esta exposición es difundir entre la población local las claves y objetivos del proceso de planificación. Para ello se habilitará un recinto en una zona estratégica de la ciudad, en el cual se presentarán paneles explicativos, proyecciones audiovisuales, materiales gráficos y de merchandising.

2.5 Página Web

Al margen de actuar como una de las principales herramientas de cara a canalizar la participación ciudadana, la página Web del Plan constituye también un elemento fundamental para difundir el PETER entre la población local.

En lo que respecta a la difusión del Plan, la página incluirá, al menos, las siguientes secciones:

- PRESENTACIÓN
 - ¿Qué es el PETER?
 - ¿Quién participa en el PETER?
 - ¿Por qué un Plan Estratégico para Teruel?
 - Objetivos del PETER.
- PARTICIPACIÓN
 - Buzón de sugerencias.
 - Encuestas
 - Sondeos.
 - Foros.
 - Libro de visitas
- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
 - Publicaciones.
 - Descarga de documentos.
 - Boletín del PETER.
- AGENDA DE ACONTECIMIENTOS.
- NOTICIARIO.
- ENLACES.
 - Incluyendo todos los participantes mediante una ficha de contacto.
- CONTACTO.

V. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.

Como se ha mencionado en el apartado de implementación, una vez se haya redactado el Plan Estratégico, se defina su objetivo central, sus líneas estratégicas y se hayan previsto los distintos proyectos que se van a llevar a cabo, es necesario iniciar la puesta en marcha de todos ellos, y además, se hace necesario establecer toda una serie de mecanismos de seguimiento y evaluación, tanto de la marcha en conjunto del Plan, como de esos proyectos de actuación previamente establecidos.

La voluntad de todo plan es la de ser implementado, es decir, llevado a la práctica bajo principios de rentabilidad y sostenibilidad, tanto en lo económico, como en lo social, y lo medioambiental, etc. Pero es precisamente por ello que el Plan ha de ser revisado periódicamente, reformulando sus objetivos y acciones, adaptando éstos a los cambios de escenario que puedan surgir y, por supuesto, evaluando el impacto de cada una de las acciones y medidas propuestas.

Dado que la Sociedad Municipal REVITER se encuentra sumida en un proceso de Gestión de Calidad que debe culminar con la obtención de la certificación ISO, la evaluación y el seguimiento del propio Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel también se incluye en este proceso. Así, en el equipo técnico de REVITER recaerá el seguimiento del Plan, no así la evaluación, que será acometida por una entidad ajena al desarrollo del PETER.

El Equipo Redactor y REVITER tendrán como primera tarea la definición de una serie de indicadores que permitan medir la adecuación de los instrumentos diseñados de cara a la consecución de los objetivos propios del proceso de planificación. A modo de ejemplo, se realizarán estadísticas que permitan conocer el grado de participación continua de los diferentes agentes implicados en las Mesas del Plan.

Por lo tanto, y a expensas de la concreción de ese proceso de Gestión de Calidad, en las siguientes líneas tan sólo destacaremos los principios que han de guiar este proceso de evaluación y seguimiento.

I. EVALUACIÓN.

La evaluación no deja de ser más que una apreciación razonada y cuantificada de aquello que se puede lograr y de lo que se está logrando. Dicho de otro modo, es un proceso continuo mediante el cual se examinan los resultados del Plan, partiendo de los objetivos inicialmente propuestos, y valorando el grado en que éstos se han alcanzado.

A grandes rasgos, existen tres tipos de evaluación, coincidiendo con otros tantos horizontes temporales del proceso de planificación e implementación.

1.1 Evaluación Ex-ante.

Es la primera de las evaluaciones a acometer. Debe considerarse como la articulación de todos aquellos mecanismos y herramientas que, llegado el momento, han de facilitar el proceso evaluador. Así, en la evaluación Ex-ante se diseñará toda una serie de indicadores de realización, resultado e impacto.

1.2 Evaluación en curso.

Como resulta evidente, de cara a la evaluación definitiva de todo proceso, más aún cuando resulta tan complejo como un plan estratégico, el factor tiempo aporta toda una serie de condicionantes

difíciles de superar. Resulta habitual que su paso nos permita disponer de un mayor número de elementos de juicio, pero, a la vez, limita las posibilidades de intervención de cara a corregir disfunciones, reorientar objetivos inalcanzados, recursos mal invertidos, etc. Por lo tanto, parece necesario articular mecanismos que permitan evaluar el proceso de planificación en unas coordenadas cronológicas que, a la vez, aseguren la capacidad de intervención y reformulación; o lo que es lo mismo, de forma sincrónica al propio proceso de implantación. Así, la evaluación en curso es aquella que se realiza simultáneamente a la implementación del proyecto.

1.3 Evaluación Ex-post.

Es aquella en la que se analizan los objetivos propuestos en relación con los logros alcanzados, y es ejecutada atendiendo a tres criterios diferentes de evaluación:

- De resultados: analiza los resultados de las actividades del proyecto en relación con los productos planificados.
- De consecuencias: analiza las consecuencias de los resultados.
- De impacto: analiza el grado en el que la implementación de los proyectos modificó la realidad de acuerdo a lo que se proponía en los objetivos iniciales.

Dado que el proceso de planificación estratégica es continuo, la evaluación Ex-post debe ser considerada como la base de la que parte el desarrollo del siguiente Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.

2. SEGUIMIENTO.

El objetivo final del proceso de evaluación es medir el grado de aplicación del Plan, su incidencia de cara a la solución de los problemas planteados y la capacidad que han tenido sus medidas para favorecer la consecución de los objetivos previamente marcados.

Pero para alcanzar esta evaluación es necesario articular previamente, o al menos en paralelo, una serie de mecanismos de seguimiento que permitan obtener cumplida información de cuál es el estado en el que se encuentra el Plan y su proceso de implementación.

2.1 Grupos de Impulso y Seguimiento (GIS).

Los Grupos de Impulso y Seguimiento tienen como finalidad analizar la marcha del proceso de planificación, prestando especial atención al funcionamiento de aquellas estructuras creadas directamente para el desarrollo del proyecto, como por ejemplo las Mesas Sectoriales o el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los diferentes agentes y entidades participantes en el PETER.

Para llevar a cabo este seguimiento se elaborarán diferentes documentos y herramientas que tendrán una doble finalidad: de una parte, detectar posibles disfunciones en el desarrollo del Plan y, de otra, recoger la suficiente información como para abordar la posterior evaluación del proceso.

Por último, lo deseable es que estos grupos se mantengan activos, no sólo a lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan, sino también a posteriori, una vez se inicie la fase de implementación.